

IMPACTO ECONÔMICO E AMBIENTAL: APLICAÇÃO E MELHORAMENTO DE SOLO EM TERRAPLANAGEM

[Área do Conhecimento, Ciências Biológicas, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10236970

Murilo Santos Peixoto¹

Adriano Vicente Magalhães de Oliveira¹

RESUMO

Este estudo aborda o aumento nos custos da construção civil, especialmente na terraplanagem, devido ao aumento nos preços do petróleo. Analisa a terraplanagem, incluindo a preparação do terreno e remoção de depressões e excesso de materiais. Explora o uso de solo cimento para melhorar as características do solo e reduzir os custos de transporte. A metodologia envolve pesquisa prática, considerando normas técnicas, análise de solo e escolha de técnicas de traços de cimento e cal, com foco em segurança e padrões legais. O estudo destaca o solo cimento como uma tecnologia de pavimentação, explicando processos como mistura de aglomerantes, deslocamento e escavação. A pesquisa geotécnica, incluindo o ensaio SPT, é considerada crucial. Considerações ambientais abrangem licenciamento ambiental e prevenção de crimes contra a flora, discutindo desequilíbrio ambiental, impactos ambientais, espécies invasoras, com exemplos como o Shopping Rio Mar em Recife e

o Parque Eólico em Taíba. A apresentação de valores inclui uma planilha orçamentária para transporte de materiais, ressaltando a necessidade de redução de custos e consideração do impacto ambiental. Nas considerações finais, destaca-se a importância da pesquisa na melhoria da estabilidade do solo, enfatizando benefícios econômicos e ambientais, e sublinhando a redução de custos e impactos ambientais como pontos cruciais.

Palavra-chave: Problemas ambientais, Transporte, Melhoramento de Solo.

ABSTRACT

This study addresses the increase in civil construction costs, especially in earthmoving, due to the increase in oil prices. Analyzes earthworks, including land preparation and removal of depressions and excess materials. Explores the use of soil cement to improve soil characteristics and reduce transportation costs. The methodology involves practical research, considering technical standards, soil analysis and choice of cement and lime trace techniques, with a focus on safety and legal standards. The study highlights soil cement as a paving technology, explaining processes such as mixing of binders, displacement and excavation. Geotechnical research, including SPT testing, is considered crucial. Environmental considerations cover environmental licensing and prevention of crimes against flora, discussing environmental imbalance, environmental impacts, invasive species, with examples such as Shopping Rio Mar in Recife and the Wind Farm in Taíba. The presentation of values includes a budget spreadsheet for transporting materials, highlighting the need to reduce costs and consider the environmental impact. In the final considerations, the importance of research in improving soil stability is highlighted, emphasizing economic and environmental benefits, and highlighting the reduction of costs and environmental impacts as crucial points.

Keywords: Environmental problems, Transport, Soil Improvement.

1 INTRODUÇÃO

Em face do cenário atual que estamos vivenciando com os aumentos dos combustíveis principalmente em meados do primeiro semestre do ano vigente de 2023 com o aumento dos barris de petróleo no nosso país, vem refletindo em um maior custo não apenas na construção civil como também em todas as áreas, sendo que este nos deixa atrelados a necessidade de consumo dos mesmos, elevando em uma grande parcela percentual os valores para as execuções das obras de terraplanagem (SOUZA, 2006).

Para realizar a terraplanagem, busca-se a execução do ato de adequar um terreno conforme o nivelamento predefinido por projeto. Esse processo envolve a eliminação de depressões, bem como a realização de cortes e remoções nos locais onde há excesso de materiais. De maneira geral, a principal finalidade da terraplanagem consiste em aprimorar os terrenos, focalizando, sobretudo, na nivelagem, no aterramento de depressões e na remoção do excesso de solo existente (MACHADO, 1978).

O processo de terraplanagem tem início com a abertura dos acessos principais visando à adequada fluidez dos equipamentos presentes no canteiro de obra, com o propósito de estabelecer o caminho principal. Nessa fase inicial, ocorre a remoção da camada de terra vegetal, a abertura da plataforma do caminho e a aplicação da camada de saibro. Isso se deve à magnitude dos equipamentos, que são de grandes dimensões e transportados por veículos ainda maiores, os quais requerem espaço e condições seguras para a execução das atividades a que se destinam.

A aplicação do material de solo cimento aprimora a camada posicionada imediatamente abaixo da compactação. Essa camada consiste em uma mistura compactada de solo, cimento e água, com o objetivo de aprimorar as características do solo, incluindo seus limites de consistência, sensibilidade à água e resistência ao cisalhamento (PITTA, 1984).

Com o objetivo de reduzir custos associados à movimentação de cargas do canteiro de obras para uma jazida externa, busca-se otimizar o material de corte por meio da aplicação de solo cimento e a utilização do próprio material da obra. Essa abordagem visa a economia significativa, evitando despesas elevadas com a aquisição de materiais externos, a locação de equipamentos de movimentação de carga e os custos de transporte, que frequentemente incluem taxas por horímetros e quilômetros rodados. Essa prática, muitas vezes, leva o engenheiro responsável a explorar estratégias de economia na execução da obra.

2 METODOLOGIA

Nesse trabalho foi pesquisado de maneira a ser utilizada uma forma prática a se desenvolver algum conhecimento, método, produto ou até mesmo uma solução que pode ser aplicada. Neste tipo de pesquisa, a intenção é propor uma mudança ou experimento com a utilização de um melhoramento no solo cimento e com isso trazer vantagens econômica na obra de maneira coletiva no setor financeiro.

Foi feito um levantamento de coleta de material e métodos eficazes para coleta dos materiais via sonda e investigação geotécnica citados com o melhor custo benefício e aprimoramento de técnicas para ter um levantamento de dados e assim tomar uma decisão com conceitos técnicos levando em consideração algumas normas como a de limite de liquidez de normas técnicas da NBR 6459 (ABNT, 2016) e NBR 6457 (ABNT, 2016) especifica o método para a preparação de amostras de solos para os ensaios de compactação e de caracterização com uma segurança e padrões legais por lei.

Com os dados da análise de solo faremos uma escolha das técnicas de traços a serem utilizados de cimento e cal com as dosagens específicas e formas de aplicação eficazes. Partindo do princípio ao qual também se encontra atrelado a estes são as formas de sanar futuros problemas ambientais que por sua vez possam acarretar problemas aos técnicos responsáveis podendo até mesmo vir a responder por crimes ambientais.

Finalizando com um resultado de custeio da obra de maneira geral e um custo benefício diretamente ligado ao orçamento final da obra, trazendo benefícios na saúde financeira da obra e meio ambiente.

3 REVISÃO

3.1 Solo Cimento – Tratamento de Solo.

Trata-se de uma tecnologia de pavimentação do solo que usa terra, cimento e água, demonstra como fica o processo de adição de aglomerante externo fim do melhoramento do material local por processo de reação química, a Figura 1 apresenta um exempla do método.

Figura 01: Solo Cimento – Terra, Cimento, Água.
Fonte: Zadra, (2020).

Com as técnicas utilizadas de espalhamento dos aglomerantes podemos visualizar nessa imagem da Figura 01, como fica homogenia as camadas superficiais após a aplicação do cimento e cal.

3.2 Solo Cimento – Processo de mistura dos aglomerantes e agregados.

Trata-se de uma técnica de espalhamento de aglomerante e mistura executado por via de equipamento de pesado da linha amarela, como a motoniveladora a Figura 2 apresenta um exemplo.

Figura 02: Solo Cimento – Mistura de aglomerantes.
Fonte: Consolotec, (2021).

Com o auxílio de equipamento como a motoniveladora podemos observar nessa imagem da Figura 02 como são aplicadas as técnicas de mistura dos aglomerante a sues agregados e a movimentação de materiais como o solo do canteiro de obra.

3.3 Solo Cimento – Deslocamento e Escavação.

Trata-se de processo de escavação executada por equipamento pesado da linha amarela como a escavadeira hidráulica de pneus, remoção de material impróprio para a substituição por material melhorado, a Figura 3 exemplifica o método.

Figura 03: Deslocamento de Solo.
Fonte: Romptec, (2009).

Com o auxílio de equipamento de maquinas pesadas como a que vimos figura 3 podemos realizar as escavações das camadas de solo de baixa resistência e assim poder está substituído pela camada de solo melhorada com as técnicas de solo cimento.

3.4 Investigação Geotécnica

O ensaio SPT (Standard Penetration Test) é realizado por um tripé posicionado em um local específico determinado pelo projeto. Consiste na cravação do amostrador padrão tipo Raymond a uma profundidade de 45 cm no solo, por meio de golpes sucessivos de um martelo de 65 kgf em queda livre, a uma altura de 75 cm, sobre a cabeça de cravação conectada às hastes de sondagem e ao amostrador. Após a conclusão do ensaio, a sonda é retirada, e as amostras de solo são coletadas para posterior análise em laboratório, a fim de realizar as avaliações necessárias do solo.

Analisando os níveis de matéria orgânica, areia, silte e argila e levando em consideração as diferentes profundidades das coletas, realiza-se um levantamento e investigação do solo. Com base nos dados das análises feitas em laboratório, obtém-se informações que orientam as decisões a serem tomadas para a execução e aplicação do melhoramento do solo local (PINTO, 2006).

3.5 Processo de Execução

1. PINTO, (2006) descreve o processo de execução do sistema em solo-cimento. 1. **Preparação do Solo:** Remoção de detritos e nivelamento da área onde será aplicado o solo cimento.

2. **Estabilização do Solo:** Caso o solo não seja adequado, pode ser necessário adicionar materiais como areia ou brita para melhorar suas características.

3. **Dosagem dos Materiais:** Determinação das proporções adequadas de solo, cimento e água para a mistura. Isso pode variar dependendo das condições do solo e dos requisitos de resistência.

4. **Mistura dos Materiais:** Utilização de equipamentos para misturar o solo, o cimento e a água de maneira homogênea. Isso pode ser feito mecanicamente.

5. **Espalhamento da Mistura:** Distribuição uniforme da mistura sobre a área preparada, utilizando máquinas apropriadas.

6. **Compactação:** Uso de equipamentos de compactação para garantir a densidade adequada da mistura, melhorando sua resistência.

7. **Cura:** Tempo dedicado para a cura do solo cimento, permitindo que ele ganhe resistência. Isso pode envolver a cobertura da área com materiais úmidos para evitar a evaporação rápida da água.

8. **Acabamento:** Caso necessário, pode ser feito um acabamento superficial para atender a requisitos estéticos ou funcionais.

3.6 Procedimentos Ambientais

Licenciamento ambiental é um processo administrativo executado pelos órgãos ambientais competentes que pode conceder o licenciamento para a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades que utilizam de recursos ambientais, considerando os potenciais riscos de poluição, ou de degradação ambiental (FIORILLO, 2013).

3.6.1 Quais são os crimes contra a flora?

Dentre os principais crimes contra a flora previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9605/98), portanto, temos: Destruir ou danificar floresta de preservação permanente ou utilizá-la infringindo normas de proteção (art. 38); cortar árvores em floresta de preservação permanente, sem permissão (art.15 de fev. de 2023) (FIORILLO, 2013).

3.6.2 Desequilíbrio ambiental

São alterações em um ecossistema que o afetam de maneira negativa. De maneira geral, em um ecossistema, seres vivos e meio ambiente estão em equilíbrio. Alterações nessas dinâmicas podem ser responsáveis, por exemplo, por eventos de extinção. Os seres humanos podem desencadear

desequilíbrio ambiental, entretanto, eventos naturais podem também ser responsáveis pelo processo.

3.6.3 Impactos ambientais

São ações que provocam alterações nas características físicas dos elementos da natureza, principalmente devido à intervenção humana no espaço geográfico. Existem diversos tipos de impacto ambiental, geralmente associados a causas externas, como o desenvolvimento de atividades que envolvem a retirada de materiais de um determinado bioma e sua introdução em outro, alterando as características naturais desse bioma e causando desequilíbrio em seu ecossistema. Uma das consequências dessas ações é a redução da biodiversidade.

3.6.4 Quantos microrganismos existem no solo?

Milhões de espécies e bilhões de organismos podem ser encontrados em vários solos, desde microrganismos como bactérias, arqueias, vírus, fungos, algas e macro fauna como artrópodes e protozoários. Esses organismos têm específicos nichos ecológicos e funções, e cada um contribui para várias atividades do ambiente. fungos e protistas até organismos maiores, como formigas e minhocas. Os microrganismos participam em cerca de 80-90% de todos os processos que ocorrem no solo (ARAÚJO, 2009).

3.7 Impacto Ecológico

O impacto ambiental trata-se de alterações no meio ambiente causadas pelas atividades humanas que podem ser negativas ou positivas, permanentes ou temporárias. Impactos ambientais são alterações no ambiente causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço geográfico (ARAÚJO, 2009).

3.7.1 O Shopping Rio Mar – Recife

Em Recife foi construído em uma área que antes era de manguezal. A construção do shopping gerou discussões sobre os impactos ambientais, especialmente relacionados à perda de áreas de mangue, que desempenham um papel crucial na preservação do ecossistema costeiro. Essa questão levanta preocupações sobre o equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a conservação ambiental.

3.7.2 Parque Eólico – Taíba

A Usina Eólico-elétrica da Taíba é a primeira do mundo construída sobre dunas de areia. Foi construída em 6 meses e é uma unidade produtora independente de energia elétrica, com 10 aerogeradores. A energia elétrica anual produzida é da ordem de 17.5 milhões de kWh, suficiente para suprir de forma limpa e renovável as necessidades domiciliares de uma população de cerca de 50 mil pessoas.

Os impactos socioambientais associados, tanto à construção quanto à operação de parques eólicos, classificam-se como: interferência na flora e fauna por alteração na cobertura vegetal.

3.7.3 Impacto Ecológico – Problemas

Os problemas que podem causar são os seguintes: agem como depredadores impedindo o desenvolvimento das espécies nativa, alteram o habitat modificando física e quimicamente o solo, competem pelos alimentos e pelo espaço, hibridizam com as espécies nativas, introduzem novos parasitas e doenças (ARAUJO, 2009).

As espécies invasoras não viviam naquela área, então, geralmente, não possuem predadores. A falta de inimigos naturais faz com que essas espécies se reproduzam de maneira descontrolada, aumentando o tamanho da população.

Em muitos casos as consequências da fragmentação de habitats podem aumentar o risco de extinção de muitas espécies, alterar diversas interações ecológicas, tais como mutualismo entre planta-polinizador,

alterar as taxas de crescimento vegetal, mudar a estrutura demográfica das populações nativas.

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme a Constituição Federal, sendo obrigação do Poder Público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo. Para que esse direito seja efetivado este fomentou-se a Política Nacional do Meio ambiente, dentre outros instrumentos, o EIA – Estudo de Impacto Ambiental (ARAÚJO, 2009).

3.8 Explicação de Valores

Na Tabela 01, de orçamentos demonstrativo de mensuração de valores simbolizando uma realidade bem próxima e assertiva dos valores citados e cotados no ano vigente de 2023 para que assim possamos ter uma prévia de noção de valores cobrados por empresas terceiras dos ramos de colação de equipamento específicos para execução das tarefas atribuídas as necessidades do projeto e instalado no canteiro de obras, vimos que a mesma demonstra um quadro de valores que encarece o projeto final da obra que por sua vez vem a impactar significativamente no valor total do projeto no final de sua conclusão.

Os valores são apenas para o transporte e de material, lembrando que que é preciso levar em consideração os valores pagos para a destinação final dos materiais a exemplos de aterros sanitários e levar também em consideração os valores cobrados para a aquisição de matérias a serem substituído no canteiro de obra que são adquiridos em jazidas que atendam as normas locais e do projeto para assim está atendendo a operação de execução de aterro e corte estabelecido pela topografia local em altimetria e planimetria na execução do projeto.

Tendo essa visibilidade podemos partir para as atividades proposta de redução de custo com a redução de transporte para locais fora do canteiro de obra, como as cargas de matérias para aterros e aquisição de material de Jazidas externas não mais sendo necessário esse tipo de movimentação de cargas, tendo uma economia significativa na obra.

Levando em consideração a logística de tráfego ao longo dos trajetos percorridos pelos caminhões caçambas basculantes que por sua vez sofrem com o trânsito local e com isso fazendo a períodos prolongados de tempo onde acarreta uma obra mais demorada.

A planilha orçamentaria da Tabela 1 foi criada pelo autor dessa pesquisa, baseada em cotações feitas regionalmente em empresas do setor de transporte e locação de maquinas pesadas nas cidades adjacentes a Goiânia Go.

ORÇAMENTO						
MENSURAÇÃO DE VALORES - ESTIMADO PARA MEDIA DE ATE 100 KM						
LINHA AMARELA	EQUIPAMENTOS		UND. MEDIDA	VALOR UND.	TOTAL PARCIAL	MEDIA DIARIA
	CAMINHÕES	COM IMPLEMENTOS				
***	CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE / TRUCK / TRAÇADO	***	KM	8	8 X 2 X 100 = R\$ 1.600,00	3 X = R\$ 4.800,00
***	CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE / TOCO	***	KM	8	8 X 2 X 100 = R\$ 1.600,00	3 X = R\$ 4.800,00
***	CAMINHÃO PIPA TRUCK	***	KM	8	8 X 2 X 100 = R\$ 1.600,00	3 X = R\$ 4.800,00
***	CARRETA BASCULANTE TRUCK	***	KM	11	11 X 2 X 100 = R\$ 2.200,00	3 X = R\$ 6.600,00
***	***	TRATOR COM GRADE NIVELADORA / 4X4	HORIMETRO HORA TRABALHADA	75	75 * 8 = R\$ 600,00	75 * 8 = R\$ 600,00
PÁ CARREGADEIRA	***	***	DIARIA	300	R\$ 300,00	R\$ 300,00
ROLO COMPACTADOR PNEUS	***	***	DIARIA	350	R\$ 350,00	R\$ 350,00
ROLO COMPACTADOR CHAPA	***	***	DIARIA	350	R\$ 350,00	R\$ 350,00
ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO	***	***	DIARIA	350	R\$ 350,00	R\$ 350,00
MOTONIVELADORA (PATROL)	***	***	DIARIA	400	R\$ 400,00	R\$ 400,00
ESCAVADEIRA DE PNEUS	***	***	DIARIA	350	R\$ 350,00	R\$ 350,00
TOTAL GERAL					R\$ 23.700,00	

Tabela 1: Planilha orçamentária.

Fonte: Próprio Autor, (2023)

Os valores citados na planilha da Tabela 1 levam em consideração os deslocamentos dos caminhões ao percorrem uma distância de 100 km ida e volta, levando em consideração os caminhões utilizam 1 litro de diesel a cada 3,5 km rodados e a carreta 2,5 km.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo realizado neste trabalho apresentou alternativas de estabilização de solo tornando o mesmo mais eficaz ao seu propósito estabelecido no projeto de execução dando assim uma maior resistência à compressão, bom índice de impermeabilidade, baixo índice de retração volumétrica e boa durabilidade.

Ressaltasse a importância na agressão ao meio ambiente tornando assim um projeto mais seguro e com menos impactos ambientais e visando como base o custo benefício ao qual implica uma redução considerável nos vares financeiros para a execução da obra de maneira a ter um resultado satisfatório e esperado.

Estabelecer a sistemática a ser empregada na seleção do produto e sua aplicação em camadas de sub-base ou base de pavimentos rodoviários em obras.

Constitui em apresentar conhecimentos sobre técnicas e desenvolvimentos com a mistura de solo cimento, mas dentro disso apresentando alguns benefícios em que venham trazer para a construção civil, tendo base na reutilização dos materiais de baixa resistência existentes no local da obra e fazendo com que ele fique com alta resistência sem precisar deslocar materiais de longa distância, acarretando uma grande economia na obra.

Como resultado alcançado ao longo das pesquisas feitas por essa, concluímos que obtivemos com êxito e de forma explícita melhorias na economia financeira da obra com as reduções dos gastos com o carregamento e transporte de carga de matérias da obra em execução, por não ter a

necessidade de transporte rodoviário por meio dos caminhões pois com o melhoramento do solo através das técnicas de solo cimento foi descontinuada a obrigatoriedade de esta atrelado a contratos de prestação de serviço como a contratação de caminhões para estes fins.

Vimos também como resultado desta que podemos evidenciar os impactos ambientais de uma forma a evitar danos ao meio ambiente sem causar prejuízos a bioma local e seus ecossistemas, por não ter a necessidade de remoção do solo e materiais orgânicos das camadas mais superficiais do solo e levar para outro ambiente, causando assim um desequilíbrio ambiental por estar introduzindo animais e micro organismos, bactérias, fungos entre outros e assim resolver esse problema de alteração ambiental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SOUZA, Fernando Rocha. Impacto do preço do petróleo sobre a política energética mundial. 2006. 171f. **Dissertação. Programa de Mestrado em Ciências em Planejamento Energético.** Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006.

MACHADO, C. F. D. **Estabilização de solo típico regional visando sua utilização como base de pavimentos.** Porto Alegre, 1978. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – CPGEC/UFRGS. 68p.

PITTA M. R. **Retração de solo-cimento.** São Paulo, 1985. ABCP, 63p

PITTA M. R. **Dimensionamento de pavimentos com camadas estabilizadas com cimento.** São Paulo, 1984. ABCP, 77p

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 6459. **Solo – determinação do limite de liquidez.** Rio de Janeiro. 1984

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 6508. **Grãos de Solos que Passaram na Peneira de 4,8 mm – Determinação da Massa**

Específica. Rio de Janeiro. 1984.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 7181. **Solos – Análise**

Granulométrica. Rio de Janeiro. 1984.

BRASIL. **LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos ao meio ambiente,**

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm Casa Civil, 1998.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 6457. **Amostras de solos – Preparação para ensaio de caracterização e compactação.**

Rio de Janeiro. 1986

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. **Curso de Direito Ambiental Brasileiro.** 14ª ed. Editora Saraiva. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 815.

PINTO, Carlos de Sousa. **Curso básico de mecânica dos solos.** 3. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2006. 363 p.

ARAÚJO, Viviane Miranda. **Práticas Recomendadas para a Gestão Mais Sustentável de Canteiros de Obras.** 2009. 203 f. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

CONSOLOTEC, 2021: **Consolotec atua na área de prestação de serviços voltados a engenharia civil através de ensaios, consultoria técnica, fiscalização e acompanhamento de obras civis,** Paraná, 2023.

ROMPTEC, 2023: **Serviço de locação de equipamentos para construção civil em Embu das Artes,** São Paulo – SP. <https://www.romptec.com.br/>

ZADRA, 2020 Alexandre, **Técnica de pavimentação do solo usando terra, cimento e água,** São Paulo – SP.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil